

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПРОБ МЕДНО- ПОРФИРОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ САРИЧЕКУ

Салижанова Г.К.

Жураева И.М.

(ТашГТУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934999>

ARTICLE INFO

Received: 11th December 2025

Accepted: 12th December 2025

Online: 13th December 2025

KEYWORDS

В настоящее время Алмалыкский горно металлургический комбинат является крупнейшим производителем меди в нашей республике, а медная промышленность - одной из ведущих отраслей цветной металлургии

ABSTRACT

В результате проведенных исследований выявлено, что минеральный состав руды месторождения Саричеку на 92,5-96% представлен порообразующими минералами. В пробе руды количество кварца составляет 19%, а на долю полевых шпатов приходится 45%. Слюда и хлорит присутствуют в количестве 7-20%, и могут способствовать ошламованию руды. Рудная минерализация представлена сульфидами различных металлов и окислами железа. Основными сульфидами является пирит и халькопирит. Остальные сульфиды различных металлов, а также минералы серебра присутствуют в количестве единичных знаков. По содержанию сульфидов проба руды Саричеку относится к убого-сульфидному типу руды..

В результате проведенных исследований выявлено, что минеральный состав руды месторождения Саричеку на 92,5-96% представлен порообразующими минералами. В пробе руды количество кварца составляет 19%, а на долю полевых шпатов приходится 45%. Слюда и хлорит присутствуют в количестве 7-20%, и могут способствовать ошламованию руды. Рудная минерализация представлена сульфидами различных металлов и окислами железа. Основными сульфидами является пирит и халькопирит. Остальные сульфиды различных металлов, а также минералы серебра присутствуют в количестве единичных знаков. По содержанию сульфидов проба руды Саричеку относится к убого-сульфидному типу руды.

В настоящее время Алмалыкский горно - металлургический комбинат является крупнейшим производителем меди в нашей республике, а медная промышленность - одной из ведущих отраслей цветной металлургии. Поэтому анализ и исследование существующих технологий переработки медных руд, их совершенствование и адаптация для условий новых месторождений Алмалыкского региона являются весьма актуальной задачей.

Целью исследований данной статьи является изучение особенностей вещественного состава медно-порфировых руд месторождения Саричеку минералогическими анализами.

Для определения минерального состава проб руды выполнены дифрактометрический, количественный минералогический анализы.

Минеральный состав проб исходной руды представлен в табл. 1.

Таблица 1

Минеральный состав руды

Минерал, группа минералов	Массовая доля, %	
Породообразующие минералы		
Кварц	36,0	19,0
Хлорит	17,0	16,0
Калиевые полевые шпаты, плагиоклазы	20,0	45,0
Слюда (мусковит, серицит)	15,0	7,0
Амфиболы	-	10,0
Карбонаты (кальцит, доломит)	4,5	2,0
Гипс, ангидрит	-	4,0
Рудные минералы		
Пирит	4,5	0,7
Халькопирит	1,1	0,8
Халькозин, ковеллин, борнит, блеклая руда	Ед. знаки	Ед. знаки
енит, сфалерит, галенит, арсенопирит	Ед. знаки	Ед. знаки
Минералы серебра	Ед. знаки	Ед. знаки
Оксиды, гидроксиды железа	1,2	1,6
Акцессорные минералы		
Эпидот, ильменит, рутил, барит, апатит, циркон и т.д.	0,7	0,9
Итого	100,0	100,0

По данным, представленным в табл. 1. видно, что руды месторождения Саричеку имеют некоторые различия в минеральном составе.

Руда месторождения Саричеку на 96% состоит из породообразующих минералов. В руде Саричеку преобладает не кварц, а калиевые полевые шпаты и плагиоклазы, в сумме составляющие 45%. На долю кварца приходится всего 19%. В руде присутствуют слюда и хлорит, доля которых составляет 7 и 20% соответственно. Суммарное количество карбонатов, представленных кальцитом и доломитом, составляет 2%. Отличительной чертой руды месторождения Саричеку является наличие амфиболов – 10% и сульфатов (гипс, ангидрит) – 4%. Главным отличием пробы Саричеку является пониженное содержание пирита – 0,7%. Количество халькопирита составляет 0,8%. Остальные сульфиды различных металлов, а также минералы серебра присутствуют в количестве единичных знаков. На долю окислов железа приходится 1,6%. Массовая доля акцессорных минералов составляет 0,9%.

По содержанию сульфидов проба руды Саричеку относится к убого-сульфидному типу руды. По степени окисления, рассчитанной по железу, пробы руды месторождения Саричеку относятся к смешанному типу руд. По меди пробы

характеризуют первичный тип руды. Основным минералом меди в них является халькопирит.

Формы нахождения рудных минералов (халькопирит и молибденит) в пробе руды месторождения Саричеку на крупности 65 и 80% класса -0,074 мм.

Во всех пробах с измельчением руды снижается средний размер зерен минералов. Средний размер пирита, халькопирита и молибденита в зависимости от крупности измельчения варьируется в следующих диапазонах: 19,13-32,61 мкм, 13,54-17,66 мкм и 9,91-20,94 мкм соответственно. Наименьший средний размер пирита – 19,13 мкм и халькопирита – 13,54 мкм зафиксирован в пробе Саричеку крупностью 80% класса -0,074 мкм, а молибденита крупностью 70% класса -0,074 мкм.

В пробах руды месторождения Саричеку большинство зерен халькопирита находится в классах крупности 5-38 мкм – 81,5% (для крупности 65% - 74 мкм) и 82,9% (для крупности 80% -74 мкм). При снижении тонины помола в основном происходит прирост класса крупности 5-10 мкм с 16,53 до 21,66%. Для разной крупности массовая доля шламового класса менее 5 мкм изменяется от 2,63 до 3,16%..

Литература:

- [1] Кахаровна, S. G., & Mustafakulovich, B. J. (2017). Sample enrichment results of ore deposits by using traditional and local reagent "PS" in Kalmakyr and Saricheku (Uzbekistan). *European science review*, (5-6).
- [2] Bekpulatov, J. M., Maxmarejabov, D. B., Pardayev, S. S. O., & Abduraimov, A. X. O. G. L. (2021). CHINORSOY KONI POLIMETAL RUDASINI BOYITISHNING TEXNOLOGIK SXEMASINI ISHLAB CHIQISH. *Scientific progress*, 2(1), 705-713.
- [3] Akhmedov, K., Bekpulatov, Z. M., Solijonova, G. K., & Sharifova, N. Z. (2019). STUDYING OF THE MATERIAL COMPOSITION AND DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF GOLD-CONTAINING SULFIDE SAMPLES OF ONE OF THE DEPOSITS OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN. *Technical science and innovation*, 2019(1), 69-75.
- [4] Салижанова, Г. К. (2020). ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ФЛОТОРЕАГЕНТОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. In *Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения* (pp. 59-62).
- [5] Салижанова, Г. К., & Махмарежабов, Д. Б. (2021). Исследование вещественного состава медных руд месторождения Ёшлик. *АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сборник статей Международной*, 47.
- [6] Ахмедов, X., & Салижанова, Г. К. (2015). Результаты обогащения проб руды месторождений Сарычеку с применением традиционного и местного реагента" ПС". In *Reproduce of the resources, low-waste and environmental technology exploitation of mineral resources* (pp. 198-199).
- [7] Umarova, I. K., Salijanov, G. K., & Aminjanova, S. I. (2018). Study on the enrichment of polymetallic ores of the deposit Handiza. Recommended for publication by the Scientific Research Council of the University of Petroşani, 05.03. 2019 Recommended for publication by the Academic Board of the Kryvyi Rih National University, Minutes № 7, 26.02. 2019, 286.
- [8] Umarova I.K., Aminzhanova S.I., Salizhanova G.K., Bekpulatov Zh.M. Study of factors influencing the intensity of gold heap leaching. *International Conference on Chemical and*

Material Engineering in conjunction with the International Symposium on Applied Chemistry
(ICCME -ISAC 2025)

